

XALQARO TA’LIM MODELLARI VA PEDAGOGIK INNOVATSIYALARNI MILLIY TIZIMGA INTEGRATSIYALASH MASALALARI

*Baxodirova Baxtiyorxon Omonullo qizi Turon universiteti Andijon filiali
Pedagogika nazariyasi va tarixi 1-bosqich magistranti*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648143>

Annotatsiya: Maqolada xalqaro ta’lim modellari va pedagogik innovatsiyalarning milliy ta’lim tizimiga integratsiyasi masalalari yoritilgan, rivojlangan mamlakatlar ta’lim tajribasining o‘zbek ta’lim tizimiga tatbiq etishning ahamiyati, pedagogik innovatsiyalarni qo‘llash usullari, o‘qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirish va axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini joriy etish yo‘llari tahlil qilingan. Shuningdek, integratsiya jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo‘lgan muammolar va ularni bosqichma-bosqich hal etish strategiyalari muhokama qilingan.

Kalit so‘zlar: xalqaro ta’lim tajribasi, pedagogik innovatsiyalar, milliy ta’lim tizimi, integratsiya, ta’lim sifati, kompetensiyaviy yondashuv, axborot-kommunikatsiya texnologiyalari, o‘quvchilarning bilim darajasi, malaka oshirish, zamonaviy ta’lim.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы интеграции международных образовательных моделей и педагогических инноваций в национальную систему образования, важность внедрения образовательного опыта развитых стран в узбекскую систему образования, методы применения педагогических инноваций, пути повышения профессионального потенциала учителей и внедрения информационно-коммуникационных технологий. Также обсуждаются возможные проблемы в процессе интеграции и стратегии их постепенного решения.

Ключевые слова: международный образовательный опыт, педагогические инновации, национальная система образования, интеграция, качество образования, компетентностный подход, информационно-коммуникационные технологии, уровень знаний учащихся, повышение квалификации, современное образование.

Abstract. The article discusses the issues of integration of international educational models and pedagogical innovations into the national education system, the importance of implementing the educational experience of developed countries into the Uzbek education system, methods of applying pedagogical innovations, ways to improve the professional potential of teachers and introduce information and communication technologies are analyzed. Also, possible problems in the integration process and strategies for their gradual solution are discussed.

Keywords: international educational experience, pedagogical innovations, national education system, integration, quality of education, competency-based approach, information and communication technologies, level of knowledge of students, advanced training, modern education.

Zamonaviy globallashuv jarayonida ta’lim tizimi har bir davlatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishida muhim omil sifatida namoyon bo‘lmoqda. Shu sababli rivojlangan mamlakatlarning ilg‘or tajribasini o‘rganish va uni milliy ta’lim tizimiga moslashtirish dolzarb vazifalardan biri hisoblanadi. Xalqaro ta’lim modellari o‘zining innovatsion yondashuvlari, zamonaviy pedagogik texnologiyalarga asoslanganligi va natijaga yo‘naltirilganligi bilan ajralib turadi. Ushbu modellarning milliy tizimga integratsiyasi esa

ta’lim sifatini oshirish, o’quvchilarning bilim va ko’nikmalarini xalqaro darajaga olib chiqishda muhim ahamiyat kasb etadi.

Xalqaro ta’lim modellari deganda, turli mamlakatlarda qo’llanilayotgan ta’limni tashkil etish shakllari, o’qitish metodlari, baholash tizimlari hamda o’quv jarayonini boshqarish mexanizmlari tushuniladi. Masalan, Finlandiya ta’lim modeli o’quvchilarning individual rivojlanishiga urg’u berishi, Yaponiya ta’lim tizimi esa intizom va jamoaviylikni rivojlantirishga yo’naltirilganligi bilan mashhur. Shuningdek, AQSh va Yevropa davlatlarida kompetensiyaviy yondashuv asosida ta’lim tashkil etilishi o’quvchilarning mustaqil fikrlash, muammoli vaziyatlarda to’g’ri qaror qabul qilish ko’nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Pedagogik innovatsiyalar esa ta’lim jarayoniga yangi metodlar, texnologiyalar va yondashuvlarni joriy etishni anglatadi. Ular o’quvchilarning faolligini oshirish, ta’lim samaradorligini kuchaytirish hamda o’qitish jarayonini zamonaviy talablar asosida tashkil etishga xizmat qiladi. Innovatsion yondashuvlar qatoriga interaktiv metodlar, raqamli texnologiyalar, masofaviy ta’lim, loyiha asosida o’qitish, STEAM ta’lim tizimi kabi usullarni kiritish mumkin. Ushbu metodlar o’quvchilarning ijodiy fikrlashini rivojlantirib, ularni mustaqil ta’lim olishga yo’naltiradi.

Milliy ta’lim tizimiga xalqaro tajriba va pedagogik innovatsiyalarni integratsiya qilish murakkab, ammo zarur jarayon hisoblanadi. Bu jarayonda eng avvalo milliy qadriyatlar, an’analar va ta’lim tizimining o’ziga xos xususiyatlarini hisobga olish lozim. Har qanday xorijiy tajriba to’liq ko’chirilmasdan, balki moslashtirilgan holda joriy etilishi maqsadga muvofiqdir. Aks holda, kutilgan natijaga erishish qiyinlashadi.

Integratsiya jarayonining muhim yo’nalishlaridan biri ta’lim mazmunini yangilashdir. O’quv dasturlari xalqaro standartlarga mos ravishda qayta ko’rib chiqilishi, kompetensiyaviy yondashuv asosida takomillashtirilishi lozim. Shu bilan birga, baholash tizimini ham xalqaro mezonlarga moslashtirish zarur. Masalan, o’quvchilarning bilimini faqat nazariy jihatdan emas, balki amaliy ko’nikmalar asosida baholash muhim ahamiyatga ega.

Yana bir muhim jihat o’qituvchilarning kasbiy salohiyatini oshirishdir. Pedagoglar zamonaviy innovatsion texnologiyalarni o’zlashtirishi, xalqaro tajribalarni o’rganishi va ularni amaliyotda qo’llay olishi zarur. Shu maqsadda malaka oshirish kurslari, seminarlar va xalqaro tajriba almashinuvi dasturlarini kengaytirish muhim hisoblanadi. O’qituvchi qanchalik zamonaviy bilim va ko’nikmalarga ega bo’lsa, ta’lim sifati shunchalik yuqori bo’ladi.

Axborot-kommunikatsiya texnologiyalarini ta’lim jarayoniga keng joriy etish ham integratsiyaning muhim omillaridan biridir. Raqamli ta’lim platformalari, elektron darsliklar, onlayn kurslar orqali o’quvchilar uchun keng imkoniyatlar yaratiladi. Bu esa ularning mustaqil ta’lim olishiga, bilimlarini chuqurlashtirishiga xizmat qiladi. Shu bilan birga, masofaviy ta’lim tizimi orqali dunyoning istalgan nuqtasidan bilim olish imkoniyati mavjud bo’ladi.

Shu o’rinda integratsiya jarayonida yuzaga kelishi mumkin bo’lgan muammolarni ham e’tibordan chetda qoldirmaslik lozim. Jumladan, moddiy-texnik bazaning yetarli emasligi, pedagoglarning innovatsion texnologiyalarni to’liq o’zlashtirmaganligi, o’quvchilarning tayyorgarlik darajasidagi tafovutlar kabi omillar bu jarayonga salbiy ta’sir ko’rsatishi mumkin. Shuning uchun ushbu muammolarni bosqichma-bosqich hal etish zarur.

Xulosa qilib aytganda, xalqaro ta’lim modellari va pedagogik innovatsiyalarni milliy ta’lim tizimiga integratsiya qilish ta’lim sifatini oshirishning muhim sharti hisoblanadi. Ushbu jarayonni samarali tashkil etish orqali o’quvchilarning bilim darajasini xalqaro standartlarga

moslashtirish, ularning raqobatbardoshligini oshirish hamda zamonaviy jamiyat talablariga javob beradigan kadrlarni tayyorlash mumkin. Shu boisdan, mazkur yo’nalishda olib borilayotgan islohotlarni izchil davom ettirish va takomillashtirish bugungi kunning dolzarb vazifalaridan biri hisoblanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Azizxo‘jayeva N. *Pedagogik texnologiyalar va pedagogik mahorat*. – Toshkent: TDPU, 2006.
2. Ishmuhammedov R., Abduqdirov A., Pardayev A. Ta’limda innovatsion texnologiyalar.- T.:Iste’dod.2008.
3. Karimov B.B. O‘zbekistonda ta’lim islohotlari va xalqaro tajribalar. Toshkent: Sharq nashriyoti, 2019.
4. Кларин М.В. Инновации в мировой педагогике. Рига, 1995
5. Qodirov A.A. Ta’lim tizimini modernizatsiyalash: Innovatsion yondashuvlar. Toshkent: Ma’naviyat, 2020. 2.